

ПЛАСТИДЛАРНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ

Жумаева Дилноза Абдусаттор қизи¹
Тошпўлотова Ҳилола Тошболтайевна²
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6777801>

Аннотация. Пластидлар протоплазманинг мезоплазмасидаги хондрисомадан ҳосил бўлади. Пластидлар ҳам протоплазма ва ядрога ўхшаш оқсил моддадан тузилган. Лекин пластидлар ўзининг ранг берувчи пигментлари билан ядро ва протоплазмадан фарқ қилади.

Калит сўзлар. Пластидлар, протоплазма, мезоплазма, хондрисома, ядро, оқсил.

Пластидлар. Пластидлар протоплазманинг мезоплазмасидаги хондрисомадан ҳосил бўлади. Пластидлар ҳам протоплазма ва ядрога ўхшаш оқсил моддадан тузилган. Лекин пластидлар ўзининг ранг берувчи пигментлари билан ядро ва протоплазмадан фарқ қилади. Пластидлар оқсилида С,О,Н, лардан ташқари Fe учрайди. Пластидлар оддий йўл билан бўлиниб кўпайиб туради. Пластидлар протоплазма билан биргаликда ҳамда ўзи ҳаракатланиб туради. Бир секунда 0,12 мм масофани босади. Пластидларнинг катталиги ўрта ҳисобда 1-12 м бўлади. Битта ҳужайрада 20 тадан 100 тагача учрайди. Пластидлар 2 та группага бўлинади:

1. Лейкопластлар - рангсиз пластидлар.

2. Хромотоформлар - рангли пластидлар.

Хромотоформлар ўз навбатида 2 га бўлинади:

1. Хлоропласт

2. Хромопласт.

Хлоропласт - хлоро - яшил ранг маъносини билдиради. Хлоропласт таркибида яшил ранг берувчи хлорофилл пигментини сақлайди. Хлоропласт ўсимликларнинг ер устки қисмида учрайди. Хлоропластни биринчи марта француз фармацевт Плятье М.С. ўтган асрнинг 90 - йилларида яшил ранг берувчи хлорофилл пигменти 2 та пигментдан ташкил топганлигини кўрсатади:

1. Хлорофилл «А» С55Н72О54М

2. Хлорофилл «Б» С55Н70О64М

Хлорофилл «А» тўқ яшил, хлорофилл «Б» сарғиш яшил ранг беради. Хлорофилл мураккаб эфирга киради. Хлорофилл гулли ўсимликларда юмалоқ доира шаклида бўлганлиги учун хлорофилл доначалари деб юритилади. Хлорофиллнинг катталиги ўрта ҳисобда 3-10 м гача бўлади. ҳар хил ўсимликнинг ҳужайрасида хлорофилл доначаларининг сони

турлича бўлади. Хлорофилл доначалари ҳужайрада 20,40,60 баъзан 100 тагача бўлиши мумкин.

Хлорофилл фақат ўсимликлар учун эмас одамлар ва ҳайвонлар учун ҳам катта аҳамиятга эга. Чунки органик моддалар биринчи маротаба хлорофилл ичида ҳосил бўлади. Органик моддалар фотосинтез процесси иштирокида ҳосил бўлади. Фотосинтез процессини ассимиляция процесси деб ҳам юритилади. Рус олими К.А. Тимирязев фотосинтез процессида хлорофилл қуёш нуруни ютишини кўрсатади. Унинг кўрсатишича хлорофилл қуёш спекторининг В билан С оралиғида қизил ва кўк, бинафша нурларини кўпроқ ютади.

Ўсимликлар қуёш нурунинг 75% ини ютади, шундан 5% гачаси фотосинтез процессида иштирок этса, қолган 70% гачаси ўсимликларнинг сув буғлатишига сарф бўлади.

Фотосинтез процессида хлорофилл ва қуёш нуридан ташқари сув ва карбонат ангидрид керак бўлади. Буларнинг қўшилиши натижасида олдин чумоли альдегидининг 6 молекуласи бир-бири билан қўшилиб бир молекула глюкоза ҳосил қилади.

Сув ўтларида пластидларни хромотофор деб юритилади. Чунки бу ўсимликларда пластидлар шакл жихатидан бошқа ўсимликлардан фарқ қилади. Масалан: Спиралга, юлдузга ва бошқа шаклларга ўхшаш бўлади.

Хромoplast. Хромо-бўёқ ранг маъносини билдиради. Хромаplast ўсимликларнинг ер ости ва ер устки органларида учрайди. Шакли турлича бўлади. Баъзи ўсимликларида юмалоқ, бошқаларида эса уч қиррали ёки нинасимон шаклларида бўлади. Хромoplastда запас озиқ моддалар тўпланади. Хромoplastда ранг беручи пигментлар яъни каротиноидлар бор. Ўсимликларга сариқ, қизил, қўнғир ранг беради.

Хромoplast пигментларидан каротин - C40H56 қизил ранг беради. Ксантофилл - C40H56O2 сариқ ранг беради. қўнғир ранг берувчиларнинг пигментини фукоциантин - C40H56O6 дейилади. Одам организмида каротиноидлар оксидланиб витамин А ни вужудга келтиради.

Хромoplastларнинг катта кичиклиги ўрта хисобда 4-24 м бўлади. Хромoplastлар ўсимликлар дунёсини ер юзида тарқалишида катта аҳамиятга эга. Чунки, хромоplast ўсимликларини гулида ва мевасида учрайди. Мева ўзининг чиройли ранги билан қушларни, ҳайвонларни ўзига жалб қилади. Мевасини еб уруғи ташланади. Уруғидан янги ўсимлик ўсиб чиқади.

Лейкопласт. Лейкос-оқ, рангсиз рангни билдиради. Лейкопластда ранг берувчи пигмент бўлмайди. Лецкопласт ўсимликларнинг ер ости ва ер устки органларида учрайди. Масалан, ўсимликлар баргининг эпидермисида, картошка тугунагида, лавлагининг илдиз мевасида учраши мумкин. Лейкопластнинг шакли - шарсимон, таёқчасимон ва бошқа шаклларда бўлади. Катта кичиклиги ҳам турлича. Лейкопластда иккиламчи крахмал ва иккиламчи шакар тўпланади. Масалан, картошка тугунагида иккиламчи крахмал, лавлагиди эса иккиламчи шакар бор.

Пластидлар ташқи муҳит таъсирида ўзгариб бир турдан иккинчи турга ўтиб туради. Масалан, лейкопласт хлоропластга (картошка тугунаги ер бетига чиқиб қолса кўкариб қолади). Хлоропласт хромопластга (яшил баргининг сарғайиши, меваларнинг пишиши). Қайси бир ўсимликда хлоропласт бўлса бундай ўсимликлар аутотроф ўсимликларга киради. Хлоропласт-ти бўлмаган ўсимликларни гетеротроф ўсимликларга киритилади.

Ҳужайра шираси. Ҳужайранинг шираси вакуолаларида жойлашган. «Вакус» - бўшлиқ маъносини билдиради. Бир неча ёш ҳужайраларда вакуслар бўлмайди. Бўлинишдан тўхтаб ўса бошлаган ҳужайраларда вакуслар вужудга келади. ҳужайранинг ёшлик вақтида вакуслари кўп майда бўлади. ҳужайра қаригач майда вакуслар бир - бири билан бирлашиб катта вакусларни вужудга келтиради. Бу катта вакуслар ҳужайранинг марказ қисмига жойлашиб олади. ҳужайрадаги протоплазма ва ядролар эса ҳужайранинг чет қисмига чиқиб олади. Вакусларда сув ва сувда эрийдиган турли моддалар учрайди. Вакусларда усрайдиган озиқ моддалар азотли ёки азотсиз бўлади. Азотли моддалардан тузилган альбумин, шўр сувда эрийдиган глобулин оқсиллари ҳам олинади.

Ҳужайра ширасида карбон сувларидан глюкоза, фруктоза, сахароза, инулин учрайди. Инулин полисахаридларга киради (C₆ H₁₀ O₅)_n. Инулин қоқиўт ўсимлигининг илдизида учрайди. Инулин сувда эрийди. Сахароза, глюкозага нисбатан 1,5 марта, фруктоза глюкозага нисбатан 2,5 марта ширинроқ. Глюкоза лавлагиди 26%, шакарқамишда 20%.

Баъзи бир ўсимликларнинг ҳужайра ширасида органик кислоталар учрайди. Масалан, отқулоқ ўсимлигида шавел кислота, олмада олма кислотаси, лимонда лимон кислотаси, тамаки баргида никотин кислотаси бор. Антоновга олмада-0,5%, узумда 0,3%, лимонда 9%, мохоркада 8-10% никотин кислотаси бор. Баъзи ўсимликларда органик кислоталар жуда

кам бўлади ёки бўлмайди. Уларнинг реакцияси нейтрал ёки ишқорий бўлади. Масалан, бодринг, қовоқда.

Баъзи ўсимликларнинг ҳужайра ширасида ошловчи модда учрайди. Ошловчи моддалар медицинада ошқозон - ичак касалликларида буриштирувчи модда сифатида ишлатилади. Оғиз ва томоқ шиллиқ қаватлар яллиғланганда, милкдан оққанда, оғиз ва тамоқни чайиш учун ҳам ишлатилади. Ошловчи моддалар дуб дарахти пўстлоғда 10-20 %, тол пўстлоғида 9-13% , чойда 15-20 % , эвкалипт галасида 30 -40% гача ошловчи моддалар учрайди.

Ошловчи моддалар $FeCl_3$ эритмаси таъсирида тўқ кўк рангдан қора ранггача бўялади, баъзи бир ўсимликларнинг ҳужайра ширасида захарли моддалар учрайди. Захарли моддалар 2 га бўлинади:

1. Алкалоидлар .
2. Гликозидлар.

Бу ҳар иккала моддалар мураккаб тузилган органик моддалар бўлиб алколоидлар таркибида азот бўлади, гликозидлар таркибида эса азот бўлмайди. Кўкнори ўсимлигининг мевасидан (пичоқ билан тилгандан сўнг) оқиб чиққан ширани опий деб юритилади. Опийнинг таркибида 26 хил алкалоидлар бор. Асосий алкалоидлари морфин, кодеин, папаверин, героин ва бошқалар. Мингдевона ўсимлиги таркибида гиосциамин, атропин, ва скополамин, бангидевона ўсимлигида ҳам мингдевона учрайдиган алкалоидлар учрайди. Хин дарахти пўстлоғида хинин, цинхонин, цинхонидин деб аталадиган алкалоидлар учрайди. Хин дарахти тропик мамлакатларда ўсади. Тамаки ўсимлигида никотин алкалоиди учрайди. Чой кофеин, теофеллин, теобромин алкалоидлари учрайди.

Гликозидлар сақлайдиган ўсимликларга мисоллар, ангишвонагул таркибида дигитосин, гитоксин. Марваридгулда каваллатоксин, канваллетоксол, канвал-лозид, адонис - мушукўт цимарин, адонитоксин деб аталган юрак гликозидлари учрайди.

Алкалоидлар кўпроқ итузумдошлар, кўкноридош-лар, айиқтовондошлар ва бошқалар оиласига кирадиган ўсимликларда учрайди.

Раъногулдошлар, ғалладошлар оиласига кирадиган ўсимликларда алколоидлар бўлмайди.

Ҳужайра вакуоласида ўсимликларга ҳар хил ранг берувчи пигментлар бор. Булар асосан икки гурпуга бўлинади.

1. Антоциан.
2. Антохлор.

Антоциан ўсимликларнинг хужайра ширасини рангига қараб нордонлик бериб туради. хужайра шираси нордон бўлса, ўсимликларга қизил ранг бериб туради. Ишқор реакциясида кўк ранг беради, нейтрал реакцияда бинафша ранг беради. Антоциан ўсимликларни совуқдан, қуёшнинг иссиқ нуридан сақлаб туради.

Антохлор ўсимликларга фақат сариқ ранг бериб туради. Масалан, картошкагул, тирноқгул. Ўсимлик хужайрасининг вакуоласида витаминлар бўлади. Организмда витаминлар етишмаслиги сабабли А витамини касаллиги келиб чиқади. Витамин А етишмаси (шапкўр), витамин С етишмаси цинга, витамин Д етишмаси рахит касалликлари келиб чиқади. Витаминлардан вакуолаларда фақат В,С,Д лар учрайди. Чунки бу витаминлар сувда эрийди. қолган витаминлар сувда эримайди. Сувда эримайдиган витаминлар эса хужайранинг протоплазмасида учрайди. Витаминлар асосан сабзавот ўсимликларда ва ғалладошларда учрайди. Аччиқ данакли бодомнинг хужайра вакуоласида амигдалин гликозиди бор.

Ферментлар фаолияти температура кўтарилганда яъни 40-50 0С да кўпаяди. 500С дан юқорида сусаяди. 100 0С да эса ферментлар ишдан чиқади.

Витаминлар юнонча Vita сўздан олинган бўлиб, хаёт деган маънони билдиради. Уларни 1880 йилда рус олими Н. Лунин ҳамда 1912 йилда эса К. Функ кашф этганлар. Таркибида турли - туман органик моддалар сақловчи витаминлар ферментлар компонентлари бўлиб хужайрада катализатор ролини ўйнайди. Организмда витаминлар етишмаси модда алмашилиш жараёни бузилади. Агар улар мутлақо бўлмаса организмнинг ҳаётий функциялари бузилади. ҳозиргача 40 га яқин витаминлар аниқланган, уларнинг ҳаммаси тоза ҳолда саноатда ишлаб чиқилмоқда ва озиқ-овқат рационидида ишлатилмоқда. Витаминларнинг номлари юнон алфавитининг бош харфлари билан белгиланади. Шу сабабли уларни А,В,С,Д витаминлари деб айтилади. Витаминлар ўсимликларнинг маълум бир қисмларида жойлашади.

Масалан, В (В1, В2) группа витаминлар кўпинча уруғ муртаги ва пўстида ёки жавдар, буғдой каби ўсимликларнинг ёш майсаларида бўлади. С витамини наъматак, лимон, қора смородина меваларида ҳамда пиёз бошларида, Е витамини ўсимлик ёғларида, буғдой, маккажўхори майсаларида, цитрус ўсимликлари ва помидор мевасида, К витамини чаён ўти баргида, сабзи илдизмевасида кўп бўлади.

Витаминлар ферментларнинг таркибий қисми бўлиб, ўсимлик организмда фақат модда алмашиш жараёнида қатнашади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. James D. Mauseth Botany an introduction to Plant Biology USA 2014. P.766.
2. Икромов М.И., Нормуродов Х.Н., Юлдашев А.С. Ботаника. Тошкент, «Ўзбекистон». 2002. - 322 б.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. Toshkent, 2006.
4. Pratov O', Shamsuvaliyeva L., Sulaymonov E. va bosh. Botanika (morfologiya, anatomiya, sistematika, geobotanika). – Toshkent: “Ta’lim nashriyoti”, 2010. – 288 b.
5. Пратов У.П., Одилов Т.О. Ўзбекистон юксак ўсимликлари оилаларининг замонавий тизими ва ўзбекча номлари. - Тошкент, 1995. - 396.
6. Пратов У., Жумаев К. Юксак ўсимликлар систематикаси. - Тошкент. 2003. - 144 б.

